

**ABDULHAMID CHO'LPON IJODIDA "VATAN" VA "MILLAT" BADIY
KONSEPTLARI****Xudayberdiyev Akram Akbarovich**

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

akromandijoniy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483119>

Annotatsiya: Maqolada XX asr boshiga kelib ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy harakat bo'lgan jadidchilik Turkiston jamiyatida mustahkam o'rin egallashi va asr boshidan ushbu harakat zamirida o'zbek adabiy maydonida yangi bir avlod, milliy badiiy tafakkur rivojiga o'ziga xos hissa bo'lib qo'shilgan "yangi tafakkur", yangi tushuncha va qarashlar shakllanishi, bu davrda dunyoning boshqa xalqlari qatori Turkistonda ham erk va taraqqiy yo'lida milliyatchilik masalasiga e'tibor kuchaya boshlashi va shuning natijasi o'laroq, o'zbek jadid matbuoti va adabiyotida "vatan" va "millat" tushunchalarining faollashuvi, ularning mazmun-mohiyatini aniq belgilab olishga intilish kuchaygani Abdulhamid Cho'lpon she'riyati misolida yoritilgan. Bu davrga kelib yanada dolzarb ko'rinish olgan vatan, ozodlik, mustaqillik mavzulari doirasida mazkur konseptlarning shoir ijodida turli o'rinlarda turlicha ifodalanishi tahlil etilgan. Shoir bu konseptlar doirasida ularning turli sinonimlaridan mohirona foydalanganligi, she'rlari va nasriy asarlarida davrning dolzarb mavzusi sifatida ushbu konseptlarni muhokamaga qo'ygani, ifoda mazmunlarini aniq belgilab bergani yoritib berilgan. Maqolada "vatan" va "millat" tushunchalarining genezisi va takomili masalasini davr shart-sharoitlari ta'siri bilan bog'liq holda ko'rib chiqilgan. Shoir ijodida "vatan" va "millat" konseptlarini qayta idrok etish, ularning mazmun-mohiyatini zamonaga mos talqin qilish yo'lida jiddiy izlanishlar qilganligi she'rlari misolida asoslangan. Maqola yakunida shoir vatan tushunchasini millat bilan, millat yashovchi hudud bilan bog'liq holda tushunib va qayta idrok etib, ularning mazmun-mohiyatini zamonaga mos tarzda talqin qilgan degan xulosaga kelingan.

Kalit so'zlar: vatan, millat, xalq, el, o'zbek, turkiylik g'oyasi, jadidchilik, ma'rifat, ozodlik.

Özet: Makalede, sosyal, siyasi ve eğitimsel bir hareket olan Ceditçilik hareketinin, 20. yüzyılın başlarında Türkistan toplumunda güçlü bir yer edindiği ve yüzyılın başlarında Özbek edebiyat alanında yeni bir nesil, ulusal sanat düşüncesinin gelişmesine eşsiz bir katkı olan "yeni düşünce", yeni kavram ve görüşlerin oluşumu, bu dönemde dünyanın diğer milletlerinde de olduğu gibi Türkistan toplumunda milliyetçilik konusunun gündeme geldiği, böylece Türkistan'da özgürlük ve ilerleme yolu yükselmeye başladığı ve bunun

sonucunda modern Özbek basınında ve edebiyatında "vatan" ve "millet" kavramlarının aktif hale gelmesi ve bunların özünü açıkça tanımlama arzusunun artması, Abdülhamid Çolpan'ın şiirlerinden örnek olarak ele alınmıştır. Vatan, hürriyet ve istiklal temaları içerisinde bu dönemde daha da önem kazanan bu kavramların şairin eserinde farklı yerlerdeki ifadeleri incelenmiştir. Şairin bu kavramlar çerçevesinde çeşitli eş anlamlılarını ustalıkla kullandığı, bu kavramları şiirlerinde ve nesir eserlerinde dönemin güncel bir konusu olarak ele aldığı ve ifadelerin içeriğini açıkça belirlediği açıklanmıştır. Makale, "vatan" ve "millet" kavramlarının doğuşunu ve gelişimini, zamanın koşullarının etkisiyle bağlantılı olarak incelemektedir. Şairin "vatan" ve "millet" kavramlarını yeniden algılamak ve mahiyetlerini çağa uygun olarak yorumlamak için ciddi araştırmalar yaptığı şiirlerinden yola çıkılır. Makalenin sonunda şairin vatan kavramını milletin yaşadığı toprakla bağlantılı olarak anladığı ve mahiyetini zamanına uygun olarak yorumladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: vatan, millet, halk, Özbek, Türk düşüncesi, modernizm, aydınlanma, özgürlük

O'zbek adabiyotida XX asr boshidagi ijtimoiy o'zgarishlar sezgisi bilan tug'ilib shakllangan va shakllanayotgan yangi bir avlodning adabiy maydondagi faoliyati milliy badiiy tafakkur rivojiga o'ziga xos hissa bo'lib qo'shildi va yangi davr "yangi tafakkur"ining shakllanishi hamda tushuncha va qarashlarning yangilanishiga ham asos bo'lib xizmat qildi. Xuddi shu narsa adabiyotning "bilish" funksiyasini oldingi planga chiqardi. Ma'lumki, adabiyotshunoslikda keng ommalasha borayotgan kognitiv yondashuv markazida dunyoni anglash masalasi markaziy o'rin tutadi. Zero, kognitiv fanlar insonni "eng avvalo anglovchi mavjudot" sifatida tushunadi, ya'ni uning dunyoni qanday anglayotganini o'rganishni maqsad qiladi. Shu ma'noda, bizningcha, milliy tafakkurda tub o'zgarishlar yuz bergan XX asr boshlari adabiyotini – jadid adabiyotini kognitiv nuqtai nazardan o'rganish nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

Davr matbuotida milliy she'rlarga, milliy turmushni aks ettirishga qaratilgan nasriy va dramatik, ijtimoiy-iqtisodiy hayot masalalariga bag'ishlangan publitsistik asarlarga rag'bat kuchaydi. Bu millatni uyg'otish, uning dunyodagi o'rni va ertangi istiqbolini anglash ehtiyoji bilan bog'liq edi. Anglash jarayoni esa, tabiiyki, shunga mos tushunchalar tizimini taqozo etadi. Shuning natijasi o'laroq, jadid matbuoti va adabiyotida "vatan" va "millat" tushunchalarining faollashuvi, ularning mazmun-mohiyatini aniq belgilab olishga intilish kuchaygani kuzatildi. Jadid adabiyotining yorqin vakillaridan biri – Abdulhamid

Cho'lpon ijodida "vatan" va "millat" konseptlarining turli badiiy talqinlari misolida ham buni ko'rishimiz mumkin. Uning 1914-1917 yillarda yozilgan she'rlari bizni qiziqtirgan masalada fikr yuritish uchun boy material beradi.

Cho'lponning matbuotda ilk chop etilgan asari – "Sadoi Turkiston" gazetasining 1914 yil 18-aprel 3-sonida bosilgan "Turkistonli qardoshlarimizga" she'ri [1,125] mana bu band bilan boshlanadi:

*Ilmu ma'rifat ham hunardan qoldi mahrum bizni xalq,
Ma'rifatsizlik balosiga yo'liqqan bizni xalq.*

Millat tushunchasini ifodalovchi "bizni xalq" – Turkiston xalqidir. She'r sarlavhasida murojaat "Turkistonli qardoshlar"ga qaratilganligi ham bunga aniq ishora qiladi. "Bizni xalq"ning "qardoshlar" ekanligi bir oilaga mansublikni anglatib, millat tushunchasida etnik xususiyatning ustuvorligini ko'rsatsa, bu xalq "Turkistonli qardoshlar" ekanligi esa millat tushunchasining muayyan hudud, ya'ni "vatan" – Turkiston bilan bog'liq holda talqin etilayotganiga ishora bor. Ammo "bizni xalq" hali millat sifatida shakllanmagan.

*Bir kishi millatparast o'lsa deyurlar dahriy deb,
Bir kishi millatni so'ksa, izzat aylar bizni xalq.*

Millat haqida gapirib, uning o'zligini anglatishga uringan kishini "dahriy"ga chiqarishi xalqning o'zini "millat" sifatida anglamaganligidan dalolat. O'quvchi xalqqa achinish va o'kinch hissi bilan yo'g'rilgan she'r so'nggigacha bunga amin bo'lib boradi. Biroq Cho'lpon ilmdan mahrum bu xalqning kamchiliklarini aytib, yuziga oyna tutsa-da, qalbining tub-tubida uni millat sifatida ko'rish orzusi yashirin.

Shoirning 1914 yilda "Sadoi Farg'ona" gazetasi sentabr sonida bosilgan "Maorifparvar bobomiz muhtaram Ismoil Gasprinski hazratlari haqinda ta'ziyanoma"sida [1,126] "millat" konseptining yana bir farqli talqiniga duch kelamiz:

*Muttakoi ahli islom erdingiz,
Millatimiz yo'lida jon erdingiz.*

Shoir maorifparvar Ismoil Gasprinskiyini "ahli islom"ga suyanchiq, "millatning joni" ekanligini e'tirof etadi. Bu o'rinda "ahli islom" deyilganda jami musulmonlar – "Ibrohim alayhissalom millati" nazarda tutilmagan. Ikkinchi misradagi "millat" konseptida ham bu ma'no ifodalanmagan. Zero, "Ibrohim a.s. millati" deyilganda Islom diniga amal qiluvchi barcha xalqlar, ya'ni "Islom millati" tushuniladiki, bu o'rindagi "millat" konsepti Islom diniga amal qiluvchi jami ummatni anglatmaydi. Keyingi misralarda bu aniq namoyon bo'lgan:

Millatning portloq charog'i o'chti oh,

Biz jujuqlarni bobosi ko'chti, oh...

She'r sarlavhasidan ham ma'lumki, ta'ziyanoma millatni uyg'otgan, Islom ravnaqining iftixori, "eskilarni tor-mor qilgan" ustod, jadidlar rahnamosi Ismoil Gasprinskiyga atalgan. Misradagi *"biz jujuqlarni bobosi"* jumlasida qarindoshlik va nasliy xususiyat bilan bog'liq ifoda kuchayadiki, bundagi "millat" konseptida ma'lum bir etnik bog'liqlikka ega "ahli islom" – musulmonlar ifodalanganligi anglashiladi. Ismoil Gasprinskiyning turkiy xalqlarga mansubligini inobatga olsak, yuqoridagi "ahli islom" jumlasini va "millat" konseptida jadidchilik g'oyalari kirib borgan barcha musulmon turkiy xalqlar ifoda etilganligi anglashiladi. Demak, "jujuqlarni bobosi"ni o'zining "porloq charog'i" deb bilgan "millat" – musulmon turkiy xalqlardir. Shu sabab she'r kontekstida "ahli islom" va "millat" so'zlari bir ma'noni ifoda etgani holda kontekstual sinonim ham bo'lib kelgan.

Adib Xolid Turkistondagi turkiylik g'oyasi shakllanishi haqida so'z yuritib, Rusiya imperiyasida turkiylik turli jamoalarning o'z turkiy tarixini qayta kashf etishi, qardosh xalqlar oilasiga mansublik hissi hamda allaqanday ittifoq orzusi shaklida namoyon bo'lganligini aytib o'tadi [6, 46].

Cho'lpon muxtoryatchilik harakatida faol qatnashgan, hammaslamlari bilan Turkistonning turli shaharlariga borib targ'ibot ishlari bilan shug'ullangan. 1917 yil avgustda Qofqoziya turklari bilan aloqa bog'lash uchun yuborilgan delegatsiya tarkibida ham bo'lgan. [2,13]. Bu haqida "Hurriyat" gazetasining 1917 yil 15 avgust 30-sonida e'lon qilingan "Qofqoziyaga ketgan Farg'ona hay'atidan" nomli ochiq xatda safar yo'nalishi va maqsadi borasidagi fikrlarda aytib o'tiladi.

Cho'lponning inqilobgacha yozgan asarlarida turkchilik g'oyasi ochiq-oshkor ifodalanmagan bo'lsa, endi bu g'oya maqsadga yetishishning birlamchi shartlaridan biri sifatida talqin etiladi: "Bunday bir zamonda so'ngisidan (ya'ni, mustamlakadan – D.Q.) qutulish uchun har tarafda tarqalg'on turklarning, Turon bolalarining birlashmamlari lozim". Albatta, turkchilik g'oyalarining bu qadar aktuallashuvi zamon talabi bilan yuzaga keladi: jadidchilar Rusiya imperiyasi tarkibidagi turkiy xalqlarning birlikda mustaqillik uchun harakat boshlashi qarshi tomon shashtini susaytirishini yaxshi bilganlar. Ya'ni, mazkur g'oyaning aktualligi ikki-uch yil ilgari holatga nisbatan beqiyos ortgan edi [3,271]. Shuning in'ikosi o'laroq Cho'lpon 1917 yil 29 avgustda "Hurriyat" gazetasi 34-sonida "Qofqosyo turklarina" atalgan "Turk salomi" she'rini e'lon qiladi. Shoir unda turkiylikka urg'u berib, "turk avlodi"ning o'tmishi va bugungi holini bayon etadi:

Bir zamonlar turk avlodi hokim edi dunyoga,

Endi mahkum bo'ldi boshqalarga, bu nega?

Turkiylarning boshqalarga qaram bo'lib qolganligi sababini so'rash bilan boshlangan she'r "turk ellari"ning o'zaro ichki nizo va taxt uchun tinimsiz kurashlari bois xon va bekliklarga bo'linib, dushmanlar asoratiga tushib qolgani bilan nihoyalanaadi.

XX asrga kelib Rusiya imperiyasi mustamlakasiga aylangan "turk ellari" bu istibdod ta'siridan turli yo'llar orqali chiqishga intilishar, o'zaro birlashish zaruratini ham anglagan edilar. Bu Oktabr inqilobigacha imperiya tarkibidagi turkiy xalqlarning dunyoqarashida butun "turk avlodi"ning tarixiga yuzlanish, o'tmishini tadqiq etish hissi yetilib, shu yo'sinda amaliy qadamlar ham tashlanganligi barobarida kechdi.

1917 yilning 26-29-noyabrida Qo'qonda IV Turkiston umummusulmon s'ezdi Turkiston muxtoriyatini e'lon qildi. Cho'lpon buni zo'r quvonch bilan qarshiladi. "El bayrog'i" gazetasida muxtoriyat gimni deyishga arzigulik "Ozod turk bayrami" she'ri (1917 yil, noyabr-dekabr) chop etildi.

Ko'z oching, boqing har yon!

Qardoshlar, qanday zamon!

Shodlikka to'ldi jahon!

Fido bu kunlarga jon!

Cho'lpon endi xo'rlangan, ma'rifatsizlik balosiga yo'liqqan, shuning oqibatida o'zligini anglashdan yiroq tushgan, ezilgan xalqni emas, o'z erkini topgan, o'zini-da anglay boshlagan, unga kenglik berilgach, zo'rlikdan qutilgan millatni tarannum etadi. Zero, shoir tasavvuridagi bu millat "nomusli, vijdonli, qaynagan turk qonli"dirki, erkka ega chiqib, o'z haq-huquqlarini himoya qila olgandir.

Jahonning shodlikka to'lishi shoir qalbidagi orzularning ro'yobi o'laroq yuzaga chiqqan voqelik – muxtoriyatning e'lon qilinganligigina emas, yurtda kenglik berilib, zo'rlik yo'qolganligi, "Taraqqiyga yo'l ochuq!" va "Jaholatga yo'l yopuq!"ligi hamdir. Natijada "yurakdan dog'larning, vatan bog'idan zog'larning ketishi", yana ham "hurriyatning bayrog'u adolatning o'rtoq" bo'lganligi shoir tasavvurida bu yurtning buyuk kelajagini, adolatli jamiyat va unda hur va ozod yashayotgan millatni gavdalantiradi. Muxtoriyatning e'lon qilinishi shu kelajak uchun qo'yilgan ilk qadam edi.

She'r sarlavhasidayoq aks etgan turkchilik g'oyasi naqorat vositasida takror ifodalanib turadi:

Turkistonli – shonimiz, turonli – unvonimiz,

Vatan – bizim jonimiz, fido o'lsun qonimiz!

Cho'lpon Turkistonning ozodlik sasi – muxtoriyatning e'lon qilinishini nafaqat butun "turkiy olamni, umuman, mazlum Sharqni uyg'otuvchi bong, barcha ezilgan millatlarni istiqlol uchun kurashga chorlovchi mayoq" [3,273] sifatida ko'radi:

Turk beshigi – Turkiston!

Yeri oltun, tog'lari kon!

Bolalari qahramon!

Vatan uchun berar jon!

Turkiston – turklar yurti. Band mazmunidan kelib chiqilsa, bu yerda Turkiston muayyan hudud sifatidagi "vatan" ma'nosini beradi va shu hududda yashovchilar – millat tushunchasini ifodalagan "turk" so'zi bilan uzviy bog'liq holda talqin etilayotgani anglashiladi. Buni she'r kontekstida "Turkiston" bilan "vatan" so'zlari kontekstual sinonim o'laroq ishlatilgani ham tasdiqlaydi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, XX asr boshlarida jadidlar ilgari surgan, zamon talabi bilan yuzaga kelgan turkiylik g'oyasi nafaqat millatning o'zligini anglash vositasi o'laroq qo'llanildi, balki "millat" konseptining yangi mazmun ifoda etishida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Zero, "millat" konsepti bir oilaga mansublik, ya'ni turkiylik doirasida etniklashtirildi, qolaversa, millat yashovchi hudud bilan bog'liq holda ifoda etilib, yangi mazmunga ega bo'ldi. Shuningdek, "vatan" konsepti ham millat va u yashab turgan yaxlit hududni ifoda etgani holda ular bir-biri bilan uzviy bog'liq tarzda talqin etildi. Bu ana shu davr tafakkuri uchun yangi tushuncha sifatida matbuot va adabiyotda o'z aksini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cho'lpon. Asarlar: Uch jildlik. J.1. She'rlar. Dramalar. Tarjima. – Toshkent.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1994. – 448 b.
2. Quronov D. Jadidlar. Abdulhamid Cho'lpon. – Toshkent.: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 160 b.
3. Quronov D. Mutolaa va idrok mashqlari. – Toshkent.: "Akademnashr". 2013. – 366 b.
4. Settar Cabbar. Kurtuluş yolunda. In kommission bei franz steiner verlag Stuttgart. Istanbul. 2000.
5. Vatan va millat muqaddasdir: (Milliy uyg'onish davri ijodkorlarining e'tiroflari). "Ma'naviyat". – Toshkent.: 2000. – 104 b.
6. Xolid Adib. "O'zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob". Toshkent: "Akademnashr", 2022. 424 b.